

ТИПИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ ДРАМАТУРГИИ Н. В. ГОГОЛЯ

Усманова Юлдуз Уктамовна

Преподаватель в университете Узбекский
государственный университет мировых языков
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7461543>

Аннотация: в данной статье анализируются герои произведений Гоголя. В драматургии Н. В. Гоголя национальное мировоззрение представлено на социокультурном уровне типическими персонажами, а на экзистенциальном уровне атмосферой неподлинности (масочности). Сатира комедий Гоголя как зеркало русской общественной жизни направлена на очищение и формирование русского национального характера

Ключевые слова: драматургия, Гоголь, произведение, герой, персонаж, образ

Произведения великого художника русского слова Н.В.Гоголя явились подлинным открытием в художественной культуре, оказали большое влияние на развитие русской литературы и искусства вообще. Гоголь всегда тонко и точно использует речевой материал персонажа в качестве средства его социальной и психологической характеристики. Белинский первым обратил внимание на то, что Гоголь «заставляет говорить своих героев сообразно с их характерами». Эта особенность гоголевской прозы приводила в восторг самых вдумчивых и взыскательных русских писателей.

Поэзия «повседневной действительности», которую Гоголь утверждал в русской литературе, властно влекла за собой необходимость окончательного утверждения и языка этой действительности – то есть живой стихии разговорной речи и вытеснения книжных, риторических форм языка. Гоголь шёл по следу Пушкина, но ушёл значительно дальше, смело разрушая застывшие формы книжного синтаксиса и открывая громадные, дотоле ещё неизвестные изобразительные возможности русского языка. На страницы его произведений хлынул мощный поток народного, разностильного разговорно-бытового языка, щедрого в своих лексических средствах, раскованного в своих стилистических формах.

Проза Гоголя по своему стилистическому рисунку существенно отличается от пушкинской прозы. У Пушкина письмо лаконичное, строгое, точное, «деловое», свободное от каких бы то ни было стилистических излишеств. Гоголевская проза, напротив, насыщена тропами и фигурами, его фраза вся переливается метафорами, сравнениями, иногда

развертывающимися в широкую картину. «Он не пишет, а рисует, - говорит Белинский, - его фраза, как живая картина, мечется в глаза читателю, поражая его своею яркою верностью природе и действительности». Фраза у Пушкина – короткая, энергичная. У Гоголя она вязкая, гибкая, вьющаяся. Гоголь не рубит мысль на короткие периоды, а любовно плетёт словесное кружево. Похоже, что выводит он слово не острым пером, а тонкой, мягкой кистью И, кажется, это-то как бы и создаёт своеобразную гоголевскую пластику и прелесть его письма [1].

В типажах героев открываются предельно обобщенные основания драмы, ее суть. Проживание произведение искусства открывает окно в мир идей посредством сопричастности драматическому действию, но бытие драмы помимо идеального смысла всегда несет в себе и более конкретную его реализацию в форме национального контекста, поэтому необходимо анализировать колорит типизируемой в героях нации. Здесь открывается возможность для духовного осмысления национального бытия, исправления национальных пороков и становления на путь очищения... в общем, для благоприятной организации общественной жизни.

Масочность драматургии Н. В. Гоголя настолько всеохватывающая, что напоминает народную традицию ряженых, внося дополнительный колорит национального фольклора даже в драму. Мы имеем здесь дело не только со смехом и комическим, но и с ужасом, присущим народной сказке. Писатель был первым, пожалуй, в русской драматургии выразителем нематериального голоса своего собственного бессознательного, вещающего о своих внутренних страхах. Он создал литературу почти что священного «ужаса», что соответствовала его характеру, и, таким образом, было новой субъективной, само аналитической гранью в русской литературе. В этом Н. В. Гоголь сильно опередил свое время. «Ужасно», например, в драматургии, в которой нет прямого проявления всякой «чертовщины» то, что неизвестно, догонят ли Ивана Александровича Хлестакова; настоящего ревизора не видно и не ясно, что он с обитателями городка по прибытии сделает. В «Женитьбе» повисает вопрос по окончании действия: женила ли бы Фекла Агафью Тихоновну без вмешательства Подколесина. Все эти вопросы и предчувствия нагнетают атмосферу и повисают со свойственной им мучительной неизвестностью. Смысл масочности заключается в том, что она носит объединяющий характер: «Теперь все между собой в ссоре, и всяк друг на друга лжёт и клеветает беспощадно... Все перессорились: дворяне у нас между собой как

кошки с собаками; купцы между собой как кошки с собаками; мещане между собой как кошки с собаками... Даже честные и добрые люди между собой в разладе; только между плутами видится что-то похожее на дружбу и соединение в то время, когда кого-нибудь из них сильно станут преследовать»[2, с. 93]. Маска как нечто нечестное может способствовать честным разговорам по душам или переговорам с собственной совестью. И хотя Н. В. Гоголю была ненавистна бытовая пошлость, показанная им со всей живописностью в «Ревизоре», несмотря на то, что он критиковал русский народ, он его любил: «— Мерзости||, — плуты||, — подлые||, — взяточники|| — во всех них писатель считает необходимым прежде всего увидеть скрытое или искаженное добро. И основной путь — любовь к человеку. Может быть, иной совсем не рожден бесчестным человеком, может быть, одной капли любви к нему было бы достаточно для того, чтобы возвратить его на прямой путь», — трактовал замысел писателя Д. Чижевский [3, с. 304].

Таким образом, великий русский писатель считал, что добро в человеке не может отсутствовать, оно может быть «искажено». И в этом плане русская нация, как полагал Н. В. Гоголь, имеет некоторые преимущества: «Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя все нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней» [4, с. 203]. Едкая уничижительная сатира, сильно действующая и поныне, проявляющаяся в обличении определенных типов, призвана обличать пороки русского общества, и вдохновенно призывает на сплоченную борьбу с ними. Это исправление может принять только массовый, национальный характер, ибо нельзя победить общественные пороки в одиночку. Это все — мысли, которые потом будет лелеять в своей драматургии А. П. Чехов.

Итак, мы выделили две особенности драматургии Н. В. Гоголя — миражную интригу и часто сопутствующую ей цикличность. Но ряд своеобразных гоголевских драматургических приёмов этим только открывается. Кроме сюжета и интриги другой важнейшей категорией драматургии являются образы героев — их характеры, речевые характеристики, типажи и пр. Наверное, каждый, кто более-менее сознательно знакомился с творчеством Николая Васильевича, обращал внимание на следующую особенность: практически все герои его пьес при внешней их ординарности какие-то «странные», «пришибленные»,

«сдвинутые», «кукольные». Не ускользнула эта особенность и от внимания специалистов. Так, В. Розанов пишет, что у Гоголя «нет живых лиц: это крошечные восковые фигурки», и что кажется, будто сам автор за них «переступает ногами, поворачивается, спрашивает и отвечает»

Использованная литература:

1. Денисов, В. Д. Герои Гоголя: национальное, типическое, особенное // Культура и текст. 2017. № 3 (30). С. 6-29.
2. Маркова, В. В. Создание национальной картины мира в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя в свете феномена безмолвия // Региональный литературный ландшафт в русской перспективе: Сборник научных статей / Отв. ред. Е. Н. Эртнер. Тюмень, 2008. С. 130-142.
3. Чижевский Д. И. Неизвестный Гоголь // Русские философы. Конец XIX – середина XX века. Антология. Вып. 3. / Сост. А. Филонова. М.: Книжная палата, 1996. 368 с.
4. Гоголь, Н. В. Светлое Воскресенье // Гоголь Н. В. Полн. собр. сочи.: В 17-ти тт. Т. 6.: Выбранные места из переписки с друзьями. М.- Киев: Московская Патриархия, 2009. 744 с.
5. Nuritdinova, R., & Kurbonova, M. (2022). REPRESENTATION OF OCCASIONAL UNITS IN SOCIOLECTS. Thematics Journal of Education, 7(2).